

MATERIAUX2018-589

Matériaux nanocomposites germicides pour l'assainissement de l'air intérieur

Aliénor Dutheil De La Rochère*¹, Alexei Evstratov¹, Lionel Sabourin¹, Sandrine Bayle²
¹Pôle RIME, C2MA, IMT-Mines Alès, ²Pôle Odeurs et COV, LGEI, IMT-Mines Alès, Alès, France

Colloque, choix 1 :

Surfaces et interfaces

Colloque, choix 2 :

Nanomatériaux, nanostructures et intégration dans les micro-systèmes

Colloque, choix 3 :

Matériaux et santé

Vous souhaitez présenter votre travail sous format :

Oral uniquement

Votre résumé :

Les êtres humains passent la majorité de leur temps à l'intérieur. De fait, des études ont déterminé que nous passons en moyenne 87% de notre temps entre quatre murs [1]. Dans ce contexte, le traitement de l'air intérieur (au niveau chimique, microbien, climatique) est une priorité dans le domaine de l'hygiène et de la santé.

Au sein des technologies utilisées pour le traitement germicide de l'air intérieur, une grande attention est prêtée aux procédés photocatalytiques [2]. Cependant, les photocatalyseurs par définition ont besoin d'un apport énergétique. Pour des espaces volumineux, le coût énergétique de ces procédés et du recyclage des photocatalyseurs devient conséquent.

Les possibilités d'applications de matériaux non photocatalytiques fonctionnant dans l'obscurité pour désinfecter l'air ont déjà été explorées [3, 4]. Ainsi des métaux ou des nanomatériaux à base d'oxydes métalliques (M/MO-NMs) incluant des nanoparticules (NPs) ne dépendent pas d'une excitation énergétique extérieure pour fonctionner. L'efficacité de ces matériaux s'expliquerait principalement par le stress oxydatif dû à la formation d'espèces réactives d'oxygène (ROS) du fait du contact entre les M/MO-NMs ou les NPs et le milieu environnant qui est humide. Un deuxième mécanisme occasionnant des dégâts mécaniques aux micro-organismes existe pour certaines espèces fibreuses et tubulaires [4].

Aujourd'hui, les matériaux germicides fonctionnant dans l'obscurité (DOGM) sont utilisés principalement en milieu aqueux et le plus souvent en conditions statiques [3]. Cette contribution étudie les résultats de l'implémentation de deux nouveaux DOGM sur support céramique, l'un à base de dioxyde de manganèse, MnO₂ (générateur de ROS) et l'autre à base d'oxyde de zinc, ZnO (morphologie abrasive), pour l'assainissement de l'air intérieur en conditions dynamiques via une installation pilote dédiée (300 L, micro-organismes de l'air, compteur de particules viables 9510-BD BioTrak, différents débits de circulation d'air). Cette étude est partie intégrante du projet H2020 MSCA-RISE-2015 NANOGUARD2AR.

Références

[1] Klepeis et al. 2001. 'The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): A Resource for Assessing Exposure to Environmental Pollutants'. *Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology* 11 (3): 231–52. <https://doi.org/10.1038/sj.jea.7500165>.

[2] Balikhin et al., Photocatalytic Recyclers for Purification and Disinfection of Indoor Air in Medical Institutions, *Biomed Eng*, 2016, 49, 6, pp. 389-393; doi:10.1007/s10527-016-9573-7.

[3] Beyth et al., Alternative antimicrobial approach: nano-antimicrobial materials, *J Evid Based Complementary Altern Med.*, 2015, article ID 246012, 16 p.; doi:10.1155/2015/246012.

[4] Saleh et al., Emergent properties and toxicological considerations for nanohybrid materials in aquatic systems, *Nanomaterials*, 2014, 4, pp. 372-407; doi:10.3390/nano4020372.

Mots clés : Antibactérien, Nanocomposites ceramics matrix (NCCMs) tools, Oxydes

Conflits d'intérêts : None Declared